

GANDBOLCHILARNI TEXNIK TAYYORLASH METODIKASINI QO'LLASH
SAMARADORLIGI

B.N.Xayitov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mustaqil izlanuvchisi

Chirchiq shahri, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14945953>

Dolzabrligi. Raqobatning asosiy elementi - o'yinchi hisoblanadi. Har bir sportchida ma'lum bir jismoniy, texnik, taktik, psixologik va boshqa tayyorgarlik turlari rivojlangan bo'lishi kerak. O'yin davomida, vaqtning har bir daqiqasida o'yinchi ma'lum bir holatda bo'ladi. Bu holatlar to'plami cheklangan bo'lib, kompyuter modellashtirishda adekvat ifodalanishi mumkin. Keyingi holatda, o'yinchi u yoki bu harakatni amalga oshiradi. Ushbu harakatlarning butun majmui nazariya va amaliyotda juda aniq belgilangan va sport pedagogik tadqiqotlarida juda yaxshi o'rganilgan. O'yinchining izchil harakatlari va holatlari uning maydondagi xatti-harakati uchun algoritmi yaratadi. O'yinchining xatti-harakati algoritmi o'yin davomida uning holatlari va harakatlarining o'zgaruvchan ketma-ketligi bilan ifodalanadi.

I.N.Aleshin olib brogan tadqiqotlarga ko'ra, modelning ishlash tartibi uning bir holatdan ikkinchisiga ketma-ket o'tishidan iborat bo'lib, bunda modellashtirish usuli qo'llaniladi. Modellashtirilgan tizim kichik tizimlar (o'yinchilar va to'p) va ularning makondagi o'yin maydoni va vaqtga o'zaro ta'siri to'plami sifatida taqdim etiladi. O'yin maydoni kompyuterda 80 x 40 birlik to'g'ri to'rtburchak shaklida modellashtiriladi. Gandbol maydoni 40 x 20 metr o'lchamga ega, shuning uchun o'yinchilar harakatining elementar birligi va o'yin maydoni bo'shlig'idagi to'p modeldagi bir qadamda 0,5 metrni tashkil qiladi.

Tadqiqot natija va ularning muhokamasi. 7-9 yoshli bolalarda shartli refleks aloqalari tez yopiladi. Murakkab murakkab stimulg a refleks juda oson rivojlanadi. Saralash va yo'naltirish faoliyatida birinchi shartli reaksiya 5-6 ta mustahkamlashda namoyon bo'ladi. Shartli refleksning beqarorligi aniqlanadi, reaksiyalar individualdir. Shartli reflekslarning to'g'ridan-to'g'ri vizual ogohlantirishlarga aylanishi nutqqa qaraganda tezroq sodir bo'ladi. Bu o'rganilayotgan texnikani aytib berishdan ko'ra ko'rsatishning afzalligini tushuntiradi. 10-12 yoshli bolalarda ijobiy va tormozlovchi shartli reflekslarning shakllanishi yanada tezlashadi va kuchayadi. Murakkab stimulg a refleks tez va bir vaqtda rivojlanadi

Nafas olish tizimi aniq yoshga bog'liq xususiyatlarga ega. Shunday qilib, o'pkaning kengayishi, asosan, alveolalar soni va hajmining oshishi tufayli sodir bo'ladi. Ushbu

ko'rsatkichlarning o'sishi, ayniqsa, 10-13 yoshdagi bolalarning tez o'sishi va rivojlanishi davrida tananing gaz almashinuvini oshirishga yordam beradi.

Yoshga bog'liq o'zgarishlar o'pkaning hayotiy sig'imi, nafas olishning daqiqali hajmi, maksimal o'pka ventilyatsiyasi va boshqalarga ham xosdir. Nafas olish tizimlarining ko'pchiligi nafaqat rivojlanishning tabiiy jarayoni ta'sirida, balki ta'sir ostida ham o'zgarishi mumkin. muntazam mashg'ulotlardan. Gandbol mashqlari nafas olish tizimining funksional va morfologik parametrlarini yaxshilashga yordam beradi [145; 33-b].

V.I.Txorev olib borgan tadqiqolarda gandbol - gandbolchilarning hujumdagi individual taktik-texnik harakatlari samaradorligini oshirishdan iborat. Atletik jihatdan kuchli, yaxshi qo'zg'aluvchan va yaxshi tuzilgan jamoaviy himoyani yengib o'tish uchun individual himoyaning sifat jihatidan boshqa darajasi zarur gandbolchilarning uloqtirishda taktik-texnik tayyorgarligi rivojlantirish bilan ifodalanadi. To'pni uloqtirish uskunolari malakali gandbolchilarning to'pni uloqtirishning xilma-xil usullariga ega bo'lishi va uloqtirishning tegishli turini optimal shakllanayotgan o'yin vaziyatiga bog'liq ravishda tanlash qobiliyatini nazarda tutadi [156; 155-b].

So'nggi yirik bosqichlarda to'pni darvozaga tashlash natijadorligi tahlili xalqaro musobaqalar shuni ko'rsatadiki, "etalon" harakat tuzilmasiga ega bo'lgan to'pni uloqtirish ham darvozabonlar, ham himoyachilar tomonidan ehtimolliklarni bashorat qilish natijasida kamroq samara beradi. O'zgaruvchan texnikaga ega bo'lgan gandbolchilar hujumlarni yakunlashda ulardan foydalanuvchilarga qaraganda faqat o'zining "toj" zarbalari bilan ancha muvaffaqiyatli bo'ladi.

1.1-jadval

O'yin jarayoni ishtirokchilari joylashgan o'yin holatlari

T/r	Gandbolchi o'yin holatlari	Jamoa holati
Umumjamoa holati		
1	Jamoa hujum qilish holatida	-
2	Tanaffus	-
3	Xujum va ximoya o'yinchilari (kam yoki bir xil)	-

Ximoyadagilarning o'yin holati		
1	Xujumchining yonida	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
2	Ikki nafar xujumchini yopish	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
3	Xujumchi ustidan g'alaba qozonish	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
4	To'p bilan xujum qilayotgan o'yinchiga yaqin joyda bo'lish	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
5	Ximoyaga qaytish	pozitsion hujum
6	To'pli hujumchilardan biri	pozitsion hujum
7	To'p yonimdagi xujumchining yonidagi o'yinchida	pozitsion hujum
8	To'p bilan xujum qiluvchi	pozitsion hujum
Xujumdagilarning o'yin holati		
1	men to'pni uzatib yuborishim mumkin	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
2	Men to'pni eng yaxshi o'yinchiga uzatishim mumkin	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
3	Mening yo'limda ximoyachi	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
4	Mening yonimda ximoyachi	pozitsion hujum
5	Men ximoyadagilarni o'rtasidaman	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
6	Men to'pni darvozaga o'taman	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
7	Man o'zimning ampuamdaman	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum

Izoh: TYO' - Tez yorib o'tish; Ph- Pozitsion hujum

Yanvar, 2025-Yil

Parametrlar, shartlar va o'yinchilar harakatlarining chekli to'plamini ajratib, ta'riflab berilgan. O'yinchining maydondagi xatti-harakatlari algoritmlarini tuzishga va keyin butun o'yin jarayonini imitatsion modelda dasturlashga o'tish mumkin.

Xulosa. Algoritm - bu qo'yilgan muammoni hal qilish uchun bajarilishi kerak bo'lgan harakatlar ketma-ketligining aniq tavsifi hisoblanadi. Algoritmning barcha turlari ikki turdagi "shartlar" va "harakat" bloklaridan iborat. Bloklar orasidagi bog'lanishlar strelkalar ko'rinishida tasvirlanadi. Algoritmida harakatlarning chapdan o'ngga va yuqoridan pastga harakatlanishi ifodalanadi. Har bir algoritm shartni tekshirishdan boshlanib, biror amal bilan tugaydi. Bu bilan algoritmning bir-biriga mosligi ta'minlanadi. Tarkibiy dasturlash tamoyiliga amal qilgan holda - alohida algoritmardan yuqori darajadagi algoritmlar (bloklar) hosil bo'lishi mumkin.

REFERENCES

1. Акромов Ж.А. Гандбол / учебник, -Ташкент. «Лидер Пресс», 2008 - 408 с.
2. Акромов, Ж.А. Обоснование методики контроля и анализа критериев техники бросков мяча в ворота в гандболе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. - М., 1992. – 23 с.
3. Алешин И.Н. Модель годичного цикла подготовки гандболистов высокой квалификации: автореф. дис... канд. пед. наук / Алешин Игорь Николаевич; Чел. гос. унив. физ. культ. - 2004.- 23 с.
4. Ализар Т.А. Индивидуализация подготовки гандболисток вратарей высокой квалификации: - Автореф. дис....канд. пед. наук. - Москва, 2010. – 144 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH